

XI международная школа-практикум молодых ученых-юристов

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ: ДОКТРИНА И ПРАКТИКА»

26–27 мая 2016 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) состоялась XI Международная школа-практикум молодых ученых-юристов. В этот раз темой мероприятия, ежегодно объединяющего молодых исследователей не только из разных регионов России, но и из разных стран, стало «Эффективное правоприменение: доктрина и практика». Помимо начинающих юристов, в работе школы приняли участие представители органов государственной власти Российской Федерации, международных организаций, предпринимательского сектора, а также российские и зарубежные ученые.

Пленарное заседание открыла вице-президент РАН, директор ИЗиСП, д-р юрид. наук Т. Я. Хабриева. Выступающая обратила внимание на необходимость исследования и научного обсуждения, в том числе в рамках мероприятия, таких вопросов, как восприятие права обществом, роль юридической науки в развитии права, органическая связь процессов правотворчества и правоприменения, значение институтов правового прогнозирования и правового мониторинга. Т. Я. Хабриева подчеркнула, что юридическая наука ответственна за проблему правового нигилизма: ученым следует отходить от формального подхода к исследованиям, уделять больше внимания «живому» праву, в частности разработке механизмов реализации нормативных правовых актов. Заседание продолжил председатель Государственной думы РФ, председатель Попечительского совета ИЗиСП, д-р экон. наук С. Е. Нарышкин, обратившийся с приветственным словом к участникам школы. Председатель Госдумы поднял вопрос о критериях оценки эффективности правоприменения, рассказал о деятельности парламентариев в области правового мониторинга.

Основной доклад на пленарном заседании представил заместитель зав. Центром публично-правовых исследований ИЗиСП, д-р юрид. наук, заслуженный деятель науки РФ Ю. А. Тихомиров. Темой выступления стало правоприменение как механизм воздействия на общественные процессы. Обозначив ограниченность сложившегося узкого понимания правоприменения, как реагирования на конкретный законодательный акт, докладчик подчеркнул необходимость формирования нового подхода к праву. Такой подход, по мнению ученого, подразумевает отношение к праву как к открытой системе, сосуществующей и сталкивающейся с другими социальными нормами, а также строгую системность правоприменения. Ю. А. Тихомиров обратил внимание на то, что сложившаяся в современном мире трехступенчатая система нормативных правовых норм, включающая положения международных документов, законов

и подзаконных актов, существенно усложняет процессы правоприменения и оценки его эффективности.

Проблема человеческого капитала, в том числе качества подготовки кадров в области юриспруденции, была затронута в выступлениях Министра юстиции Российской Федерации, канд. юрид. наук А. В. Коновалова и Полномочного Представителя Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации и Верховном Суде Российской Федерации, д-ра юрид. наук М. Ю. Барщевского. О последних изменениях в социальном законодательстве рассказал статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А. Н. Пудов. Из зарубежных гостей мероприятия на пленарном заседании выступили генеральный директор Пекинской юридической фирмы «Ди Эйч Эйч» Юань И, директор Института законодательства Республики Корея Ким Хен Ген, профессор Университета Париж I Пантеон (Сорбонна) Марку Жерар, а также доктор права Университета города Орхус (Дания) Оле Хассельбальк.

По завершении пленарного заседания работа школы продолжилась мероприятием «Право и успех в лицах», на котором представители юриспруденции, достигшие успеха в профессиональной деятельности, поделились опытом с молодым поколением. О своей работе и пути к успеху начинающим юристам рассказали первый вице-президент, член правления АО «Газпромбанк» Е. А. Борисенко, заместитель Министра юстиции Российской Федерации, канд. юрид. наук М. Л. Гальперин и заместитель зав. отделом теории законодательства ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор Н. Н. Черногор.

Завершили первый день школы три параллельных мероприятия: ярмарка идей «Как прогнозировать юридические конфликты?», собрание Советов молодых ученых «Консолидация научной молодежи», студенческая трибуна «Правоприменение в фокусе становления электронного государства». Зав. сектором экономико-правового регулирования сферы интеллектуальной собственности и трансфера технологий Российский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) Е. А. Салицкая приняла участие в обсуждении правовых проблем, связанных со становлением электронного государства. Здесь были, в частности, подняты вопросы об отсутствии законодательных актов, содержащих нормативные определения терминов в сфере электронного управления, о статусе «электронного гражданина», о проблеме правового нигилизма в сети Интернет.

Во второй день работа школы была организована в рамках секционных заседаний и круглых столов. Молодым ученым предложили принять участие в четырех тематических секциях:

- «Правоприменение в парадигме социальных прав»;
- «Управление в русле права»;
- «Судебная практика и развитие законодательства»;
- «Проблемы правоприменения в странах Восточной Азии».

Современное состояние правовых систем азиатских государств было освещено на секционном заседании, в котором участвовала представи-

тель РИЭПП. Открывший секцию старший научный сотрудник отдела восточноазиатских правовых исследований ИЗиСП, канд. юрид. наук П. В. Трощинский, посвятил свой доклад проблемам правоприменения в современном Китае. Среди них были названы доминантный характер партийных решений, подавляющий действие законодательных норм; подзаконная инфляция (тиражирование большого числа разноуровневых подзаконных актов); декларативность закрепленных прав и свобод граждан; а также зависимость судебной власти. Китайские гости рассказали о правовой системе КНР, структуре и иерархии нормативных правовых актов, особенностях применения права судами. Особый интерес слушателей вызвало явление так называемых «руководящих дел» («guiding cases») – судебных решений, признанных Верховным судом Китая ориентирами для нижестоящих судов при рассмотрении аналогичных дел. Вопрос о том, можно ли считать «руководящие дела» прецедентами и свидетельствует ли данное явление о становлении в КНР системы прецедентного права, по мнению китайских исследователей, остается открытым.

Тематика круглых столов включила четыре направления:

- «Гражданин и самореализация прав»;
- «Законность или целесообразность»;
- «Преодоление юридических ошибок»;
- «Правовая культура против юридического нигилизма».

В дискуссии по последней теме приняла участие сотрудница РИЭПП. Открыл заседание зав. отделом конституционного, административного и уголовного законодательства зарубежных государств и международного права ИЗиСП, д-р юрид. наук А. С. Автономов, обозначивший общие направления обсуждения. Представитель РУДН, доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета, канд. юрид. наук С. Б. Зинковский поставил вопрос о применимости понятия «правовой нигилизм» как элемента европейской правовой культуры к государствам с иным историко-культурным наследием. Об исторических корнях уважения к праву, обуславливающему практически полное отсутствие явления правового нигилизма за пределами преступных кругов, в Дании рассказал доктор права Университета г. Орхус Оле Хассельбалк. Датский ученый не обошел вниманием и проблемы, существующие в странах Северной Европы: законодательные решения, принимаемые во исполнение общей политики ЕС, далекой от проблем и потребностей населения конкретного государства, порождают несвойственный ранее западноевропейцам правовой нигилизм.

Работа школы продолжилась выступлениями известных современных ученых-юристов в рамках мероприятия «Легенды отечественной юридической науки». Перед молодыми исследователями выступили зав. отделом уголовного и уголовно-процессуального законодательства и судоустройства, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист и заслуженный деятель науки Российской Федерации В. П. Кашепов, главный научный сотрудник отдела международного частного права, д-р юрид. наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Н. И. Марышева и главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, профессор, д-р юрид. наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации О. Н. Садиков. Завершилась XI Международная школа-практикум молодых ученых-юристов принятием декларации и вручением сертификатов.

*Обзор подготовлен заведующей сектором РИЭПП
Е. А. Салицкой*